

OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

D.B.Maxkamova
(Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, magistranti)

Annotatsiya. Hozirgi kunda ma'lumotlar telekommunikatsiyasi juda mashhur bo'lgan oqimli shifrlash algoritmlari bilan ta'minlangan bo'lib, ular GSM, SSL, TSL, WEP, WEP2, Bluetooth kabi xavfsizlik protokollari orqali amalga sohiriladi. Bu algoritmlarga A5/1, A5/2, E0 va RC4 va boshqalar kiradi. Maqolada oqimli shifrlash algoritmlari va ularning samaradorligi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Bu algoritmlar 100 Mbit/s dan yuqori tezlikda aloqa tizimini ta'minlash imkoniyatini beradi va barcha standart kriptografik testlardan muvofaqiyatli o'tgan. Shuningdek algebraik va korrelyatsion hujumlarga bardoshliligi yuqoridir.

Kalit so'zlar: Oqimli shifrlash, GSM, SSL, WEP, A5/1, A5/2, E0, kriptotahliliy hujumlar, XOR.

Raqamlarni kundalik hayotimizda har doim har xil vaziyatda qo'llaymiz. Narx, o'lchov, hisoblash, muhandislik, kompyuter ilmlari va boshqalarda. Shuningdek kompyuter ilmlarida tasodifiy raqamlar qo'llanilishi muhim o'rniga ega. Ular dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va kriptografiyaning ko'plab sohalorida qo'llaniladi. Kriptografiyada qo'llanilishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak bu murakkab raqamlar ketma-ketligi algoritmi oqimli shifrlashning asosini tashkil qiladi. Bugungi kunga kelib juda ko'p oqimli shifrlash algoritmlari taklif qilingan bo'lib, ulardan ba'zilar kriptobardoshligi yuqoridir. Hozirgi kunda ulardan ko'plab ilovalarda foydalaniladi.

Oqim shifrlash ikkilik raqamlarning uzluksiz qatorini ochiq matnli ma'lumotlarda vaqt o'zgarishlarni qo'llash orqali shifrlaydi. Shu sababli, shifrlashning bu turi bitma-bit ishlaydi va oddiy matnli xabarlarining ixtiyoriy uzunligi uchun shifrlangan matnni yaratishda kalit oqimlaridan foydalanadi. Bunda ochiq matnning ikkilik sanoq tizimidagi ko'rinishi kalitning ikkilik sanoq tizimidagi ko'rinishi bilan XOR mantiqiy amali orqali qo'shiladi. Ochiq matn uzunligi kalit uzunligiga teng. Kalit qayta ishlatilishi mumkin bo'lsa-da, xavfsizlikni ta'minlash uchun kalit oqimi har bir shifrlash iteratsiyasi uchun noyob bo'lishi kerak. Oqimli shifrlash buni kalit oqimini yaratish uchun almashish registrlari yordamida amalga oshiradi. Oqimli shifrlardan deshifrlashdagi xato butun ochiq matn blokiga ta'sir qilmaydigan sohalarda qo'llaniladi. Oqimli shifrlash ham chiziqli, uzluksiz tarzda amalga oshiriladi, bu uni amalga oshirishni sodda va tezroq qiladi. Boshqa tomondan, oqim shifrlarida diffuziya yo'q, chunki har bir ochiq matn raqami shifrlangan matn chiqishi bilan taqqoslanadi.

Hozirda global tarmoqda xavfsizlik GSM, WEP, SSL, TLS, Bluetooth kabi taniqli xavfsiz protokollar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Bu protokollar oqimli shifrlash algoritmlar bo'lgan A5/x (GSM tarmoqlarida), E0 (Bluetooth standartida) va RC4 (SSL da), TLS va WEP (802.11 simsiz LAN standartida) tomonidan qo'llab quvvatlanadi. Boshqa tomondan olganda yuqorida aytib o'tilgan shifrlash algoritmi uchun ko'plab amaliy hujumlar bo'lgan.

Oqimli shifrlash blokli shifrlarga qaraganda tezroq amalga oshirilishiga qaramay tasodifiy sonlar generatori tufayli ruxsatsiz kirishlarga imkon beruvchi ko'plab tahdidli muammolarga duch kelish mumkin.

Eng ko'p ishlatiladigan va mashhur oqimli shifrlash algoritmlari A5/1, A5/2, E0 and RC4 lardir. Bu algoritmlar korrelyatsiya va algebraik kabi kriptotahliliy hujumlarga bardoshli bo'lib, quyida bir nechta oqimli shifrlash algoritmi bilan tanishib o'tamiz.

1-

rasm. A5/2 oqimli shifrlash algoritmi

A5/2 ko'p davlatlarda ishlatiluvchi GSM protokoli asosida ishlovchi oqimli shifrlash algoritmidir. 2006-yilda Elad Barkan, Eli Biham va Natan Keller tomonidan A5/1 va A5/2 ga qarshi real-vaqt va istalgan vaqtda GSM mobil telefon suhbatlarini eshitish hamda ularni shifri ochish imkonini beruvchi hujumlarni namoyish qilishdi. GSM protokolning zaifligi maxfiy kalitni ochilishiga sabab bo'ladi. A5/2 oqimli shifrlash algoritmiga qarshi hujumlar so'rovnomasiga ko'ra shu narsa qayd qilindiki, chiqish bitlar ketma-ketligi va katta hajmdagi noma'lum chiqish bitlarini qayta qurish mumkin. Bundan tashqari ba'zi tadqiqotchilar hujum vaqt murakkabligi 2^{17} ga proporsionalligini ko'rsatdilar. Vaholanki A5/2 ning murakkabligi GSM deklaratsiyasiga ko'ra 2^{64} ga teng bo'lishi kerak. A5/1 va A5/2 dan kuchliroq A5/3 algoritmi deb hisoblanadi.

E0 oqimli shifrlash algoritmlardan biri bo'lib, qisqa masofada ishlovchi raqamli radio to'lqinlar asosidagi ochiq standartli bluetooth protokolidir. Bluetoothning asosiy maqsadi ofis yoki uy kichik muhitda qurilmalar(uyali telefon, printer, faks va boshqalar)ni simsiz ulashda foydalaniladi. Bugungi kungacha Bluetooth xavfsizligiga ta'sir o'tkazishi bilan ma'lum bo'lgan E0 shifrlash lagoritmiga qarshi hujumlar mavjud bo'lib, bularning eng ko'p kuzatiladigani algebraik va korrelyatsion tahdidlardir.

E0 sonlar generatsiyasini to'rt registerni har xil uzunlik bilan bir bit siljitish orqali hosil qiladi. Ammo A5/1 va A5/2 algoritmlar singari E0 da ham kalitlar oqimini hosil qiluvchi oxirgi funksiya mantiqiy XOR amalidir. XOR amalining chiziqlilik xususiyati tufayli chiquvchi kalit oqimi butun algoritm uchun xavfli bo'lgan ichki oqimiga chiziqli bog'langan.

2-rasm. Bluetoothda qo'llaniladigan shifrlash algoritmi

Xulosa qilib aytganda oqimli shifrlash algoritmi boshqa shifrlash algoritmlarga qaraganda juda tez shifrlashni va psevdotasodifiy raqamlarni ishlab chiqish imkoniyatiga egadir. Uning bu ajoyib xususiyati boshqa ko'p foydalaniladigan algoritmlar bilan raqobatlashtira oladi. Umumiy qilib qaralganda uning afzalliklarini quyidagicha ifodalash mumkin:

- Samaradorlik, tasodifiylik va xavfsizlik;
- Dasturlarga so'rovni juda tez va xavfsiz amalga oshiradi: umumiy maqsadli shifrlash, real vaqtda aloqa, KDF, psevdotasodifiy raqam generatorlar va boshqalar.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Briceno, M., I. Goldberg, and D. Wagner, A pedagogical implementation of A5/1. URL: <http://www.scard.org/gsm/a51.html>.
2. Bluetooth, S., Specification of the Bluetooth system. Core, version, 2005. 1: p. 2005-10.
3. Rivest, R., The RC4 Encryption Algorithm. RSA Data Security. Inc., March, 1992. 12.
4. Akbarov D.Ye. Axborot xavfsizligini ta'minlashning kriptografik usullari va ularning qo'llanilishi. – Toshkent: O'zbekiston markasi, 2009. – 432 b.
5. Асосков А.В, Иванов М.А. Поточные шифры. – Москва: Кудиц-Образ, 200.
6. Oqimli shifrlash algoritmlari. I.R.Rahmatullayev. Ilmiy maqola. Toshkent. 2022